

OQIW SABAQLARINAN TISQARI DÓGEREK JUMISLARIN ÓTKERIW METODIKASI

Turumbetova A.

Ajiniyaz atındaǵı NMPI Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası oqıtıwshısı

Annotaciya: Maqalada balanıń tálim iskerligi, tálimniń qalıplesiwi haqqında gáp baradı.

Motivatsiya, kishi mektep oqıwshılarınıń dóretiwshilik pikirlewi, oqıw materialları, hám innovciyalıq jantasıw.

Abstract: The article talks about the child's education and the pattern of education.

Motivation, organizational thinking of school studies, study materials, and innovation framework.

Tayanış sózler: qalıplestiriw, kónlikpe, dógerék jumısları, metodika, oqıw sabaqlıqlarınan tısqarı, sabaq, klasstan tıs jumıslardı shólkemlestiriw, baslawısh klass, kitap penen islew, awızeki usıllar, viziual oqıtıw usılları.

Key words: formation, activity, circle work, methodology, extracurricular activities, lesson, teaching extracurricular activities, primary class, working with books, oral methods, visual teaching methods.

Oqıw kónlikpelerin qalıplestiriw boyınsha jumıslar tekǵana kórkem ádebiyatqa baylanıslı oqıw sabaqlarında, bálki onıń rawajlanıwı menen tálim hám tárbiyanıń basqa basqıshlarında da baylanıslı bolıwı kerek. Baslawısh ulıwma tálimniń Federal tálim mámleket standartı engizilgennen keyin, onı klasstan tısqarı jumıslarda dawam ettiriw múmkin.

Joqarıda aytıp ótkenimizdey, baslawısh mektep oqıwshılarınıń sabaqtan tısqarı iskerligin shólkemlestiriwdiń túrli usılları bar. Klasstan tısqarı islerdi shólkemlestiriwdiń dástúriy usılları awızsha oqıtıw usılları, vizual oqıtıw usılları, ámeliy oqıtıw usılları. Sabaqtan tısqarı shınıǵıwlarda kitap penen islew ushın isletiletuǵın usıllardı ajratıp kórsetemiz. Siz awızsha usıllardan paydalanǵan halda kitap penen islew ushın sabaqtan tısqarı shınıǵıwlardı uyımlastırıwıńız múmkin. Olar sizge qısqa waqt ishinde úlken kólemdegi maǵlıwmatlardı uzatıw, talabalar aldında máseleler tuwdırıw hám olardı sheshiw jolların kórsetiwge múmkinshilik beredi. Sóz járdeminde oqıtıwshı balalar sanasında ótken zaman, házirgi hám keleshektiń jaqtı

súwretlerin oyatıwı múmkin. Sóz oqıwshılardıń oyda sawlelendiriwin, yadın, sezim-sezimlerin aktivlestiredi.

Awızsha usıllar tómenдегі túrлерге bólinedi: gúrriń, túsindiriw, sáwbet, tartıs, lekciya, kitap penen islew. Zamanagóy mektepte oqıw talqılawı ayırıqsha orın tutadı.

Onıń tiykarǵı maqseti talabalardıń bilim qızıǵıwshılıǵın xoshametlew, olardı belgili bir mashqala boyınsha hár qıylı ilimiy kóz-qaraslardı aktiv talqılawǵa tartıw, basqa birewdiń hám onıń poziciyasınıń argumentine hár qıylı jantasıwlardı túsiniwge úndew bolıp tabıladı.

Oqıw talqılawı tabıslı ótiwi ushın talabalardı mazmunlı hám rásmiy túrde aldınan tayarlaw hám talqılaw qılınıp atırǵan másele boyınsha keminde eki keri pikirlerdiń bar ekenligi zárúr. Bul tayarlıq processinde talabalar oqıw kónlikpelerin jaqsılaydı. Bilimsiz tartıs ob'ektiv, mánisiz hám uǵımsız bolıp qaladı hám pikirdi ańlatıw, qarsılaslardı isendiriw qábiletisiz - qızıqlıqtan juda, shálkes hám keri [1].

Jaqsı ótkerilgen tartıs úlken tárbıyalıq hám tárbıyalıq áhmiyetke iye:

Ol mashqalanı tereńrek túsiniwge, óz poziciyasın qorǵaw qábiletine, basqalardıń pikirleri menen esaplasıwǵa úyretedi. Sabaqtan tısqarı shınıǵıwlarında siz oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw ushın vizual oqıtıw usıllarınan da paydalanıwıńız múmkin. vizual usıllardan kitap penen islew ushın illyustratsiya usılı kóbirek sáykes keledi, bul oqıwshılardı illyustratsion qollanbalar, plakatlar, kesteler, súwretler, kartalar, doskadaǵı eskizlar, tegis modeller hám basqalardı kórsetiwdi óz ishine aladı.

Ámeliy oqıtıw usılları sabaqtan tısqarı shınıǵıwlardı qollanıladı. Olar talabalardı ámeliy iskerligine tiykarlanadı. Bularǵa shınıǵıwlar, laboratoriya hám ámeliy jumıslar kiredi. Kitap penen islew ushın sabaqtan tısqarı shınıǵıwlarında barlıq túrдегі ámeliy usıllardan paydalanıw múmkin. Fizikalıq shınıǵıwlar tábiyattan awızsha, jazba, grafik hám oqıw hám miynetke bólinedi. Olardıń hár birin orınlawda talabalar intellektual hám ámeliy islerdi atqaradı. Awızsha shınıǵıwlar oqıwshılardıń logikalıq pikirlewi, yadı, sóylewi hám itibarın rawajlandırıwǵa járdem beredi. Olar dinamikalıq hám jazıwlardı saqlaw ushın kem waqıt jumsawdı óz ishine aladı.

Jazba shınıǵıwlar bilimlerde bekkemlew hám olardı qollawda kónlikpelerdi

rawajlandırıw ushın isletiledi. Jazba shınıǵıwlar logikalıq pikirlewdi, jazba sóylew mádeniyatın, jumista gárezsizlikti rawajlandırıwǵa járdem beredi. Jazıw shınıǵıwları awızsha hám grafik shınıǵıwlar menen birlestirilgen. Joybarlar usılın bólek ajratıp kórsetiw múmkin, sebebi bul usıl oqıw processinde sabaqtan tısqarı shınıǵıwlardı shólkemlestiriwde jańa bolıp, házirgi waqıtta oqıtıw hám sabaqtan

tısqarı shınıǵıwlarında oqıwshılardıń gárezsiz túrde jańa bilimlerde alıw, kerekli maǵlıwmatlardı toplaw, boljawlardı ilgeri jiljıtıw, juwmaqlar shıǵarıw hám

juwmaqlar shıǵarıw qábiletin qáiplestiriwge múmkinshilik beretuǵın usıl hám usıllardan barǵan sayın kóbirek paydalanılıp atır. Bunday usıllar arasında tiykarǵı orın joybarlar usılına tiyisli, sebebi bul mektep oqıwshılarınıń tálimin, oqıw iskerligin ámeliy, social áhmiyetke iye mashqalalardı sheshiwge jaqınlastırıwǵa múmkinshilik beredi, bul bolsa mektep tálimin turmısqa jaqınlastırıw ideyasın ámelge asıradı, oqıw procesin aktiv hám shaxsin áhmiyetli etedi [2].

Joybar klasstan tısqarı islerdi shólkemlestiriwdiń eń perspektivalı forması esaplanadı. Joybar usılınıń ayırıqsha ózgesheligi sonda, pedagogikalıq tásir bala menen birgeliktegi iskerlikte ámelge asırıladı, balanıń óz tájiriyesine tiykarlanadı [3].

Joybardı oqıtıwdıń maqseti mektep oqıwshılarında izertlew kónlikpelerin, sınıq pikirlewdi rawajlandırıw, mashqalanı sheshiw jolların izlew, materialdı usınıw usılına dóretiwshilik jantasıw hám sheriklik qılıw bolıp tabıladı. Maqsetlerge « men buni ózim qılıwdı qáleyman» shárti menen erisiledi. Hár qanday joybardı jaratıwda jas talaba maǵlıwmat qıdırıwǵa shaqırıq etedi, yaǵnıy ol oqıw iskerligi menen shuǵıllanadı: kerekli maǵlıwmatlardı qıdırıw, alınǵan maǵlıwmatlardı analiz qılıw hám ulıwmalastırıw.

Sabaqtan tısqarı shınıǵıwlar ushın joybarlar teması, álbette, tómendegilerge baǵdarlanǵan talabalardıń ózleri tárepinen usınıs etiliwi múmkin bul tek ǵana sap kognitiv, bálki dóretiwshilik, ámeliy de óz máplerine sáykes keledi. Ámelge asırılǵan joybarlar nátiyjeleri materiallıq bolıwı kerek, yaǵnıy. hár qanday tárizde bezetilgen (video film, albom, “sayaxat” jurnalı, sawǵa hám basqalar). Mektepte dizayn jumısları ushın sharayat jaratıw balalardı dóretiwshilik izertlewlerge aktiv tartıwǵa járdem beredi, ǵárezsiz túrde alınǵan bilimler kólemin asıradı; ózlerine tanıs bolǵan sabaq sistemasında ózlerin jeterli aktiv kórinetuǵın etken talabalar arasında qızıǵıwshılıq artıp barıp atır. Joybar usılı menen oqıw kónlikpelerin jetilistiriw mektep oqıwshıları ushın ańsat ǵana, májbúrlawlersiz ámelge asırıladı, bul bolsa oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw dárejesine unamalı tásir kórsetedi.

Joqarıdaǵılardan kelip shıǵıp, juwmaq shıǵarıwımız múmkin, sabaqtan tısqarı shınıǵıwlarda kitap penen islewdi shólkemlestiriw ushın jas oqıwshını tartatuǵın hár qıylı nátiyjeli usıllar ámeldegi oqıw iskerligi hám onıń oqıw kónlikpelerin qáiplestiriw dárejesin asırıw. Sonıń menen birge, sabaqtan tısqarı iskerlikti shólkemlestiriwdiń jetekshi usılı retinde kitap penen islew ushın sabaqtan tısqarı iskerlikti shólkemlestiriwdiń barlıq usılların birlestirgen hám barlıq oqıw kónlikpelerin qáiplestiriwge úles qosatuǵın joybarlar usılın ajratıp kórsetiw múmkin. Baslawısh mektep oqıwshılarınıń oqıw kónlikpelerin jetilistiriw

kózqarasınan sabaqtan tısqarı baǵdarlamalardı analiz qılıw bul bapta biz kitap menen islew ushın sabaqtan tısqarı baǵdarlamalardı analiz etemiz.

Sabaqtan tısqarı baǵdarlamalar tómenдегі критерияларға муwapıq analiz etiledi:

1. Baǵdarlamalıń maǵsetli sazlamalarında qanday oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw;

2. Baǵdarlama mazmunında qanday oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw;

3. Oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw ushın qanday sırtqı kórinisler hám usıllar qollanıladı;

4. Baǵdarlamada joybar usılı qollanıladı ma?

Analiz qılıw ushın tórt baǵdarlama alınǵan, olardan biri sabaqtan tısqarı baǵdarlamalar kompleksinde baspa etilgen, qalǵan ushewi oqıtıwshılar tárepinen islep shıǵılǵan hám Internette jaylastırılǵan.

N.F. Vinogradova tárepinen redaktorlanǵan 1-4-klass sabaqtan tısqarı baǵdarlamalar kompleksinen Avtor L.A. Efrosininanıń “Kitaplar dúnyasında” birinshi baǵdarlamasın kórip shıǵıń. Bul baǵdarlama birinshi klasstan tórtinshi klasqa shekem tórt jıllıq oqıw ushın mólsherlengen. Bul baǵdarlama maǵsetli sazlamalarda tómenдегі oqıw kónlikpelerin rawajlandırıwdı támiyinleydi:

1. Hár qıylı maǵlıwmat dáreklerinde háreket qılıw qábileti: kitap apparatı maǵlıwmatlarınan paydalanǵan halda oqılıwınan aldın kitap mazmunın boljaw; tema, janr hám avtorlıq huqıqı boyınsha kitaplardı tańlaw; kitaplar dúnyasında háreket qılıw (katalog menen islew, ashıq kitapxana fondı menen).

2. Tekst mazmunın túsiniw hám bahalaw qábileti: dóretpe haqqında óz pikirinińdi bildiriń hám óz kózqarasınıńdi tiykarlań; qaharmanlardıń minez-qulqların etika kózqarasınan bahalań, etikalıq pozitsiyangizni qalıplestiriń; kitaptıń dizayni hám dúzilisi tuwrısında óz pikirinińdi bildiriń.

3. Maǵlıwmattı birlestiriw hám aytıw qábileti: Oqılǵan kitaplardı qısqaşa túsindirmeler jazıń.

Baǵdarlamalıń mazmunı belgilengen maǵsetlerge tolıq sáykes keledi.

Baǵdarlama ushın daǵaza etilgen barlıq oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw názerde tutılǵan. Bul baǵdarlama quramında klasstan tısqarı oqıw sabaqlarına uqsas sabaqlardı óz ishine aladı, sonıń menen birge bul baǵdarlamada klasstan tısqarı islerdi shólkemlestiriwdiń túrli formaları hám usılları qollanıladı: jámaátlik joybar iskerligi, epizod súwretlerin saqnalastırıw, dóretiwshilik jumıs (ertekler, tabısıwlar quramı), túrli kórkem ádebiyatqa baylanıslı oynılar, tańlawlar, ekskursiyalar.

Bul baǵdarlamada hár qıylı dizayn iskerligi qollanıladı. Sonday etip, « kitaplar dúnyasında» sabaqtan tısqarı shınıǵıwlar baǵdarlaması baslawısh mektep

oqıwshılarınıń barlıq oqıw kónlikpelerin jetilistiriwdi óz ishine aladı, degen juwmaqqa keliwimiz múmkin, lekin tiykarlanıp maǵlıwmat dárekleri menen islew hám tekst quramın bahalaw sıyaqlı oqıw qábiletlerine itibar qaratıladı. Baǵdarlamada sabaqtan tısqarı iskerliginiń túrli formaları hám usılları, sonday-aq joybar iskerligi bar.

Bul baǵdarlamaniń maqseti oqılǵan tekstti qabıl etiw hám túsiniw qábileti, qaharmanlarǵa muńasıplıq, muńlaslıq kórsetiw, olarǵa minez- qulqların xarakteristikalaw hám bahalaw, miynettiń tiykarǵı ideyasın hám ibratlı ma`nisin anıqlaw sıyaqlı oqıw qábiletlerin rawajlandırıw bolıp tabıladı.

Bul baǵdarlamaniń mazmunı barlıq tiykarǵı oqıw kónlikpelerin rawajlandırıwdı názerde tutadı:

1.Hár qıylı maǵlıwmat dáreklerinde háreket qılıw qábileti.

Bul qábilet tómenдеgi universal tálim háreketleri sebepli rawajlanadı: kitaptı xarakteristikalaw, tema hám janrdı anıqlaw, berilgen tema boyınsha kitap tańlaw; kitaptıń dúzilisi hám mazmunın bilw; súwretler menen islew.

2.Tekst mazmunın túsiniw hám bahalaw qábileti. Bul qábilet tómenдеgi universal tálim háreketleri sebepli rawajlanadı: qaharmanlardıń háreketlerin analiz ete alıw ; dóretpе haqqında óz pikirinińdi bildiriń.

3.Maǵlıwmattı tabıw hám alıw qábileti. Bul uqıp tómenдеgi universal tálim háreketler sebepli rawajlanadı: súwretler boyınsha awızsha gúrriń qılıw; súwretler menen islew hám olar boyınsha sorawlarǵa juwap beriw; tekst boyınsha sorawlarǵa juwap beriw.

4.Maǵlıwmattı aytıw qábileti. Bul qábilet tómenдеgi universal tálim háreketi sebepli rawajlanadı- miynettiń tiykarǵı ideyasın hám ibratlı ma`nisin anıqlaw, yaǵnıy talaba miynettiń tómengei tekstin túsiniwi kerek.

Sabaqlardı shólkemlestiriw formaları: sabaq-tartıs, sabaq-bayram, sabaq-intervyu, integraciyalasqan sabaq, awızsha jurnal, tańlawlar, kórkem ádebiyatqa baylanıslı oyın. “ Oqıwshı” sabaqtan tısqarı shınıǵıw baǵdarlamasında barlıq oqıw kónlikpelerin rawajlandırıw názerde tutılǵan. Sabaqlardı ótkeriwdiń túrli formaları ámelдеgi, biraq joybar iskerligi názerde tutadı. Usınılıp atırǵan tort baǵdarlamanı analiz qılıw tiykarında bul baǵdarlamalar belgili dárejede yamasa basqa dárejede barlıq oqıw qábiletlerin rawajlandırıwdı támiyinleydi degen juwmaqqa keliwimiz múmkin. Geypara oqıw qábiletleri maqsetli túrde rawajlanadı, tiykarlanıp bul hár qıylı maǵlıwmat dáreklerinde háreket qılıw qábileti hám tekst mazmunın túsiniw hám bahalaw qábileti, basqa oqıw qábiletleri tiykarǵı áhmiyet bermeydi. Biraq sonı atap ótiw kerek, bunday oqıw qábileti, tuwrıdan- tuwrı hám tikkeley bolmaǵan kórsetilgen

tekstte maǵlıwmat tabıw qábileti- bul kishi oqıwshıǵa kórkem ádebiyatqa baylanıslı oqıwdı da, mektep oqıw baǵdarlamasınıń basqa pánlerin da tabıslı ózlestiriwde járdem beretuǵın júdá zárúrli oqıw qábileti. [4].

Juwmaqlap aytqanda klasstan tısqarı oqıw sabaqlarında baslanǵısh klass oqıwshılarınıń kitap oqıwına turı jónelis berilse, ol balalardıń erkin pikirlew qábiletiniń rawajlanıwına, ádabiy kitaplardı oqıwǵa qızıǵıwshılıǵınıń artıwına tiykar boladı.

Ádebiyatlar:

1.Boqiyeva H. Sifatni o‘rgatishda o‘quvchilar faolligini oshirish // Boshlang‘ich ta‘lim. – 5-son. 2010. – B. 18-19.

2.Da‘wenov E., Uspanova J., Abdijabbarova X. Qaraqalpaq tili. Grammatika, orfografiya ha‘m til o‘siriw. 3-klass ushın sabaqlıq. – Tashkent: “O‘zbekiston”, 2008. – 144 b.

3.Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании, Москва, 1994

4. K, Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi: Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti talabalari uchun darslik: - T.: «Noshir», – 2009. – 352 b.